

УДК 796.095

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/47>

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК АСПЕКТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

©*Маяцкая О. Б.*, ORCID: 0000-0001-6564-6994, канд. филос. наук,

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия, mayatska.lola@mail.ru

©*Аббарава З. Ф.*, ORCID 0000-0002-6316-0277, канд. филос. наук,

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия, abrarova72@bk.ru

©*Германова В. А.*, ORCID 0000-0002-6553-1457, *Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия, hakimovalera@mail.ru*

NEW TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT YOUTH AS AN ASPECT OF HUMANITARIAN EDUCATION

©*Mayatskaya O.*, ORCID: 0000-0001-6564-6994, Ph.D., *Bashkir State University, Ufa, Russia, mayatska.lola@mail.ru*

©*Abrarova Z.*, ORCID 0000-0002-6316-0277, Ph.D., *Bashkir State University, Ufa, Russia, abrarova72@bk.ru*

©*Germanova V.*, ORCID: 0000-0002-6553-1457, *Bashkir State University, Ufa, Russia, hakimovalera@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы телесно–физического воспитания студенческой молодежи, определены основные пути повышения эффективности физического воспитания студентов. Анализируются такие понятия как гуманитарное образование и телесно–физическая культура личности. В статье обосновано положение о том, что телесно–физическое обучение и воспитание студентов являются весомыми составляющими гуманитарного образования, действенным средством сбережения и укрепления телесно–физического здоровья студенческой молодежи.

Abstract. The article discusses the problems of physical and physical education of student youth, identifies the main ways to increase the effectiveness of physical education of students. Concepts such as humanitarian education and the bodily-physical culture of a person are analyzed. The article substantiates the position that physical and physical education and training of students are significant components of humanitarian education, an effective means of saving and strengthening the physical and physical health of students.

Ключевые слова: гуманитарное образование, гуманитарная культура, телесно–физическая культура, физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Keywords: humanitarian education, humanitarian culture, physical education, physical education, healthy lifestyle.

Гуманитарное образование — есть единство обучения и воспитательного процесса, оно нацелено на формирование и развитие гуманитарной культуры гармонически развитой личностью. Гуманитарная культура личности — это мера человеческого в человеке, интегральная характеристика её духовности и телесно физического здоровья. Гуманитарное образование, связанное с деятельностью кафедр общественных наук, также

непосредственным образом связано и с работой вузовских кафедр физического воспитания, которые в свою очередь несут ответственность за формирование телесно-физической культуры студенческой молодёжи.

В современном мире, переполненном информацией и высокими технологиями, человек испытывает регулярную нервную, психологическую и физическую перегрузку. Неблагоприятная экологическая обстановка, рост количества различных заболеваний, а также деструктивное и крайне негативное влияние алкоголизма, наркомании и табакокурения актуализируют проблемы здоровья молодого поколения.

Природное бытие человека, его попечительство и забота о данном бытии, воспроизводство потомства и сохранение здоровья - это неотъемлемые части человеческой культуры. Телесно-физическая красота и совершенство приобретают достоинство в том случае, если они выступают как гуманистические ценности, содействующие развитию гармонической личности, что актуализирует духовную составляющую, направленную на понимание человеком собственной телесности и родовой сущности.

Цель данной статьи - обосновать положение о том, что телесно-физическое обучение и воспитание студентов являются весьма весомыми составляющими гуманитарного образования, действенным средством сбережения «человеческого в человеке», укрепления телесно-физического здоровья и развития студенческой молодёжи.

Задачи физического воспитания студенческой молодёжи сегодня выходят за привычные рамки формирования телесно-физических качеств, становясь социальным фактором воспроизводства трудовых ресурсов. В современных реалиях подготовка вузами конкурентноспособного специалиста напрямую зависит от уровня его телесно-физического здоровья и желания разумно им распоряжаться. «Физическая культура студентов является важной частью высшего образования. Физическую подготовку нужно рассматривать как качественную меру воздействия на личность будущего специалиста, результаты которой повлияют на ее профессиональную компетенцию. Закон Российской Федерации «Об образовании» дает большие возможности для понимания значимости физической культуры студентов и помогает увидеть в новом свете воспитательные, образовательные, оздоровительные и другие функции. Данный закон позиционирует физическую культуру студентов как отдельный, самостоятельный сегмент деятельности в социальном пространстве, учитывая её образовательные приоритеты. Физическая культура - вид культуры человека и общества. Это деятельность и социально значимые результаты по созданию физической готовности людей к жизни; это, с одной стороны, специфический прогресс, а с другой, — результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического совершенства» [2, с. 46-44].

Реализация данной концепции непосредственным образом увязана с внедрением новых технологий преподавания физической культуры, которая, безусловно, обеспечит высокий уровень профессиональной и прикладной физической подготовки и здоровья студенческой молодёжи.

Телесная и физическая культура гармонически развитой личности - это критерий реализации её сущностных духовных, телесных, физических сил степень совершенствования человека в соответствии с моральными, нравственными, медицинскими и эстетическими ценностями и медицинскими нормами. Нам видятся основными атрибутами высокой развитости телесно-физической культуры такие показатели как активность, энергичность, сила, выносливость, работоспособность, концентрация, подтянутость, здоровый, правильный, рациональный образ жизни.

Преподаватели вуза в процессе обучения должны давать студентам определённые знания в области анатомии, физиологии, антропологии, эстетики, экологии человека, личной гигиены, здорового образа жизни, формировать у обучающихся привычку регулярных занятий физической культурой, навыки и умения в области физического самовоспитания личности. В процессе физического воспитания в вузе, у студента должны сформироваться не только телесные и физические, но и моральные, волевые качества, связанные с развитием характера, мужественности, устойчивости к стрессовым ситуациям, решительность, ответственность, энергичность, социальная активность, самовоспитание. «Самовоспитание – это сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности. Оно базируется на адекватной самооценке, критическом анализе своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. Необходимыми компонентами являются самоанализ личностного развития, самоотчёт и самоконтроль. Основными элементами самовоспитания, являются: трудовое самовоспитание, этическое самовоспитание, физическое самовоспитание, правовое самовоспитание, психологическое самовоспитание» [3, с. 174].

Преобразование и улучшение физического воспитания в вузах становится необходимой мерой, поскольку становление и развитие гармонически развитой личности отвечает современным требованиям и реалиям общества, потребностям самой личности и наличием многочисленных подходов к её совершенствованию. Данные изменения нужны именно в структуре образования, в содержании и методике преподавания.

Физическое воспитание студентов должно быть основано на формировании интегрированной физкультурно – оздоровительной среды как одного из существенных факторов совершенствования телесно- физического воспитания студентов. «Физическое воспитание обучающихся как часть системы образования развивается в единстве социокультурных преобразований. Особое внимание, прежде всего, уделяется повышению эффективности физического воспитания молодежи, что обусловлено ухудшением состояния здоровья молодых людей, снижением уровня их физической подготовленности, интереса к занятиям физической культурой, несформированностью у них потребности в здоровом образе жизни. Поэтому важной социальной задачей в системе образования является модернизация системы физического воспитания» [1, с. 21].

Считаем, что кафедры физического воспитания вузов вполне могут трансформироваться в своеобразные центры здоровья и телесно-физического совершенствования студенческой молодёжи, а в их составе должны находиться не только преподаватели физической культуры, но и специалисты по здоровому образу жизни, медики, сексологи и психологи, поскольку со студентами необходимо проводить занятия не только по физической культуре, но и по ортоботике, телесной эстетике, сексологии, гигиене и здоровому образу жизни,

Телесно-физическая культура и спорт в Башкирском государственном университете являются значимым компонентом в системе подготовки квалифицированных специалистов, в университете созданы все условия для реализации массовых спортивных и оздоровительных мероприятий.

Список литературы:

1. Гаврилик М. В. Поиск путей повышения эффективности физического воспитания студентов // Здоровье для всех. 2016. С. 21-24.
2. Ермакова Е. Г. Значение физической культуры и спорта в жизни студента // Наука - 2020. Народное образование. Педагогика. 2016. С. 43-44.

3. Логинов В. В., Селютина Н. А., Вегера О. А. Актуализация потенциала самовоспитания бакалавра в системе средств физической культуры // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, №1(38) 2016. С. 171-179.

References:

1. Gavrilik, M. V. (2016). Poisk putei povysheniya effektivnosti fizicheskogo vospitaniya studentov. *Zdorov'e dlya vseh*, 21-24. (in Russian).
2. Ermakova, E. G. (2016). Znachenie fizicheskoi kul'tury i sporta v zhizni studenta. *Nauka - 2020. Narodnoe obrazovanie. Pedagogika*, 43-44. (in Russian).
3. Loginov, V. V., Selyutina, N. A., & Vegera, O. A. (2016). Aktualizatsiya potentsiala samovospitaniya bakalavra v sisteme sredstv fizicheskoi kul'tury. *Pedagogiko-psikhologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoi kul'tury i sporta*, 1(38). 171-179. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 17.10.2019 г.*

*Принята к публикации
21.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Маяцкая О. Б., Абрарова З. Ф., Германова В. А. Новые технологии физического воспитания студенческой молодежи как аспект гуманитарного образования // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 378-381. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/47>

Cite as (APA):

Mayatskaya, O., Abrarova, Z., & Germanova, V. (2019). New Technologies of Physical Education of Student Youth as an Aspect of Humanitarian Education. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 378-381. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/47> (in Russian).